

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Суюнов Шахзод Шовкат ўғли

ИИВ Академияси Тергов фаолияти ўқитувчиси

Хусинов Шаҳзодбек Илҳомбек ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090068>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада рецидив жиноятчилик тушунчаси ва моҳияти, рецидив жиноят тушунчасига ҳуқуқшунослар томонидан берилган фикрлар, рецидив жиноятчилик омиллари, уларнинг турлари ва олдини олиш чоралари ёритилиб ўтилган.

Калит сўзлар: жиноятчилик, рецидив жиноятчилик, рецидив жиноятчилик тушунчаси, илгари қасддан содир этилган жиноят, рецидив жиноятчилик омиллари ва уларнинг турлари, рецидив жиноятчилик профилактикаси.

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрыты понятие и сущность рецидивизма, взгляды юристов на понятие рецидивизма, факторы рецидивизма, их виды и меры профилактики.

Ключевые слова: преступность, рецидивизм, понятие рецидивизма, умышленное преступление, факторы рецидивизма и их виды, профилактика рецидивизма.

ANNOTATION: In this article, the concept and essence of recidivism, opinions given by jurists to the concept of recidivism, factors of recidivism, their types and preventive measures are covered.

Keywords: crime, recidivism, the concept of recidivism, previously committed crime, factors of recidivism and their types, prevention of recidivism.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратди[1].

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг салмоғи ошиб бориши нафақат бизнинг балки, бутун дунё миқёсида ҳам глобал муаммога айланиб бормоқда. Булардан жиноятларнинг маълум бир қисмини рецидив жиноятчилар томонидан содир этилаётганлиги барчани ташвишга солмоқда. Бу эса ўз навбатида рецидив жиноятчилик муаммосини ўрганиш ва унга қарши қурашишни тақозо этади. Рецидив жиноятлар муаммоси ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, унинг тушунчаси турли йўналишдаги фан вакиллари томонидан турлича талқин қилинади. «Рецидив» сўзи латинча (recidivus)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиради[2].

Рецидив тушунчаси тиббиёт фанида ҳам кенг қўлланиб, муайян касалликка нисбатан даволаш муаммолари қўлланганидан кейин, у касалликнинг яна қўзғалиши рецидив касаллик деб ҳисобланади.

Рецидив сўзи жиноят ҳуқуқида жиноят факти ҳодисасининг қайтарилиб туриши,

криминологияда эса ижтимоий ҳодиса сифатида жиноятчиликнинг қайтарилиб туришига нисбатан ишлатилади. Аммо рецидив атамаси жиноят ҳуқуқида бошқачароқ мазмунда ишлатилади. Шунга кўра жиноят ҳуқуқида ишлатиладиган рецидив жиноят содир қилиш тушунчаси, криминологияда ишлатиладиган рецидив жиноятчилик тушунчасидан фарқ қилади. Жиноят ҳуқуқида рецидив жиноят содир қилиш такрорланган юридик фактга нисбатан ишлатилса, криминологияда жиноятчиликнинг структурасида ижтимоий ҳодиса сифатида такрорланадиган жиноятчиликка нисбатан ишлатилади. Криминологияда рецидив жиноятчиликка шахснинг олдин содир қилган жинояти тегишли давлат органларига маълум бўлган ва рўйхатга олинганидан кейин, янги жиноят содир этишни рецидив жиноят содир этиш деб тушунилади. Ҳуқуқ назариясида рецидив жиноят тушунчаси ва унинг турлари масаласи кўп йиллардан бери ўрганилиб келинаётган бўлсада, рецидив жиноят тушунчаси ҳақида ҳуқуқшунослар турли фикрларни билдиришган.

Масалан, М.Х. Рустамбоевнинг фикрича, «Рецидив жиноят шахс илгари содир қилган жинояти учун судланганидан кейин Жиноят Кодекси Махсус қисмининг бошқа бир моддасида назарда тутилган жиноятни қасддан содир этилишидир[3].

А.А. Пионтковский олдинги жиноят учун суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтаб бўлганидан кейин такроран жиноят содир этишни рецидив жиноят деб тарифлаган.

А.С. Шлапачников эса олдинги жинояти учун жазони ўташ вақтида ёки жазони ўтаб бўлгандан кейин такроран жиноят содир этишни рецидив жиноят содир этиш деб ҳисоблаган.

М.Д. Шаргородскийнинг фикрига кўра, агар шахс ҳукм қилинганидан кейин янги жиноят содир этса, бу рецидив жиноят эмас, балки, ҳукмларнинг жами бўлади деб ҳисоблаган.

Ф.Р. Сусандоров эса рецидив жиноят тушунчасини озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ билан боғлаб тушунтиради.

А.Ф. Зелинский рецидив жиноят тушунчаси фақатгина муайян турдаги жиноий жазо билангина эмас, хатто ҳар қандай таъсир чораси қўлланилганидан кейин янги жиноят содир этиш билан боғлиқ эканлигини айтади[4].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига кўра, шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилади[5].

Демак, қуйидаги ҳолларда жиноятлар рецидив жиноят деб айтилади: а) илгари жинояти учун судлангандан кейин янги жиноят содир этиши;

б) биринчи ҳукм юридик оқибатлари ёки муддат ўтиши натижасида ёки бошқа тартибда хали тугамаган даврда жиноят содир этиши.

Фақат эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган бир неча жиноят учун судланганлик ҳолатининг мавжудлиги жиноят рецидивини ташкил этмайди. Рецидив жиноят деб топиш учун шахс томонидан муқаддам содир этган жинояти учун судлангандан сўнг янги жиноят содир этилганлиги талаб этилиши туфайли охириги жиноят содир этилган вақтни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга[6].

Рецидивист жиноятчи ёки рецидив жиноятчиликнинг хусусиятлари бир-бирига ўхшасада, лекин улар айнан бир нарса эмас, чунки рецидив жиноятчилик ижтимоий хавфлилик даражаси юқори жиноятчилик тури ҳисобланиб, ушбу жиноят ижтимоий

хавфлигининг юқорилиги, биринчидан, аввал жиноий жавобгарликка тортилишига қарамасдан, муқаддам жиноят содир этган шахс икки ва ундан кўп марта жиноят содир этиб, жиноий фаолиятини давом эттиришга бўлган қатъий ҳаракати билан, иккинчидан, бундай тоифадаги шахсларнинг доимо қонун билан қўриқланадиган объектларга нисбатан тажовуз қилиш хавфининг ва бошқа шахсларга, айниқса, ёшларга салбий таъсирининг мавжудлиги билан ажралиб туради. Рецидив жиноятларни содир этувчи шахсларнинг ўзлари жиноий тажрибаларига асосланиб, биринчи марта жиноят содир қилаётган шахслар билан тил бириктириб, оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этадилар. Рецидив жиноятчилик омилларини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

- носоғлом маънавий-руҳий ҳолат;
- маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги;
- жиноятчи шахсларда ғайриижтимоий хулқ-атворнинг мавжудлиги;
- моддий етишмовчилик ва қийинчиликлар;
- спиртли ичимликка ружу қўйиш.

Шахсларнинг рецидивист бўлиб етишишларига эса, қуйидаги омиллар сабаб бўлади:

- рецидивист шахс тарбияланган оилада юзага келган салбий педагогик-психологик муносабатлар;
- рецидивист шахс тарбияланган оиланинг тўлиқ эмаслиги ва оилада педагогик муҳитнинг йўқлиги;
- рецидивист шахс тарбияланган оилада ота ёки онанинг тарбиявий ўрнининг йўқлиги, бор бўлса ҳам уларнинг ўзлари спиртли ичимликлар ёки гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилишга берилиб кетганликлари;
- рецидивист шахслар билан оилавий алоқаларнинг мавжудлиги ва оила бошлиқларининг, айниқса, ота ёки онанинг рецидивист шахсларга тобе бўлиб қолиши оқибатида фарзандларнинг ҳам шундай тарбияланганлиги;
- рецидивист шахсларни қайта тарбиялашда жазони ижро этиш жойларидаги муҳит, озодликдан маҳрум этиш жойларида жазони ўтаётган маҳкумлар билан олиб бориладиган тарбиявий профилактик тадбирларнинг бугунги кун талабига жавоб бермаслиги;
- жазони ижро этиш муассасаларида жазони ўтаётган маҳкумларга нисбатан баъзан инсонпарварлик, адолат мезонларининг бузилиши;
- жазони ижро этиш муассасаларида жиноятчилар муҳитига хос одат ва анъаналарнинг ҳукмронлиги ҳамда жазони ўтаётганларнинг уларга риоя қилишга мажбур этилиши[7].

М.Минковскийнинг маълумотларига кўра, ҳар бир рецидивист ўртача 3 тадан 8 тагача кишини, айниқса, вояга етмаганлар ёки эндигина вояга етган шахсларни жиноят йўлига ўтиб қолишига ўз таъсирини ўтказди[8].

Рецидивистларнинг ўзлари томонидан содир этиладиган жиноятлар эса, жадаллиги, фавқулодда тез содир қилиниши, келиб чиққан оқибатнинг оғирлиги, олдинги жинояти билан кейинги жинояти натижасида келтирилган зарарлар қўшилганда улар миқдорининг жиддий ошиб кетиши, жиноятни ғоят усталик билан амалга оширилганлиги, жиноятининг фош бўлишини олдини олишнинг чоралари пухта қўрилганлиги ва ҳоказолар хос бўлганлиги учун ҳам рецидив жиноят содир этишнинг

махсус тури сифатида жиноятлар структурасида алоҳида ажратиб, жавобгарлик белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 34-моддаси билан жиноят ишлари бўйича судлари томонидан, яъни: 2019 йилда 317 нафар шахсга; 2020 йилда 276 нафар шахсга; 2021 йилда 418 нафар шахсга; 2022 йилда 510 нафар шахсга 2023 йилнинг дастлабки 6 ойида 212 нафар шахсга нисбатан ҳукм чиқарилиб, ўта хавфли рецидивист деб топилган.

Муқаддам судланган шахс уйга қайтганида ва тўлиқ эркин бўлган шароитда қандай яшаши керак деган савол амалиёт дуч келадиган муаммоли ҳолатлардан биридир. Психологлар собиқ судланганлар, қамоқда 19 йилдан кам ўтирмаганлар билан суҳбатлашар экан, энг камида "одамларга бўлган муносабатда, мураккаблаштирадиган ҳар қандай ўзаро муносабатга ишонмаслик" ва "қарор қабул қилишдаги қийинчилик"лар кўринишида "тизимлашган шахсий сифатлар" шаклланганлигини аниқлашган. Ўрганишлар пайтида 36 ёшли муқаддам судланган бир эркак озодликда бўлсада қамоқхона қонунлари билан яшаётганини тан олган: «Мен ҳали ҳам ўзимни худди қамоқхонадаман, деб биламан ва шунга мос хатти-ҳаракатларни амалга ошираман. Ўйлайманки, инсон билан бундай ҳолатнинг бўлишига асосий сабаб шуки, инсон худди токни ўчириб ёқадиган мослама ёки сув қувурининг крани эмаски - унда бирор нарсани чиқиллатиб ёки бураб ўчириб қўйиш мумкин бўлса. Шудай экан, сиз узоқ вақт мобайнида бирор нарсани бажарар экансиз, у аста секин сизнинг бир қисмингизга айланиб боради», - дейди у. Шахсдаги ўзгаришлар, улар аввалги ҳолатлардагидек бўла олмасликлари ҳақида сўзлай туриб, судланганлар бошқаларга муносабат у ёқда турсин, ҳатто ўз ҳиссиётларига ишонмай қўйиш, яъни "Ҳиссий қарахт бўлиб қолиш" жараёнини кузатиш мумкин. Узоқ муддатга ҳукм қилинган шахс жазони ўташ муассасаси талаблари шароитларига мослашиб қолганлигидан, у эркак ёки аёл ҳиссий жиҳатдан ёпиқ, ўзини ўзи чекловчи, ижтимоий четлатлиган ва балки озод бўлганидан кейин ҳаётга унчалик тўғри мос келмайдиган, кўника олмайдиган бўлиб қолади. Шунини кўшимча қилиш лозим-ки, айнан мана шу сабаб туфайли бир марта бўлса ҳам жазони ижро этиш муассасасида бўлган кўпчилик одамлар, у ерга яна қайтадилар. Узоқ муддатли ижтимоий яққалаб қўйиш судланувчининг шахсиятида мустақкам ўрнашадиган салбий, жиний ўзгаришларга олиб келади ва бунга қуйидагилар таъсир қилади:

- оила билан алоқаларнинг узилиши ва қариндошлик алоқаларини йўқотиш;
- колония ташқарисида салбий муҳит билан муносабат ва алоқалар;
- колония шароитида ташаббус кўрсатиш ва мустақилликни намоён қилишнинг имконияти йўқлиги;

Шунинг учун, жазони ижро этиш муассасасидан қайтган шахслар билан ишлашда юқорида келтирилганларни эътиборга олган ҳолда уларнинг реабилитацияси ва қайта мослашуви секинлик билан кечадиган жараён эканлигини эсда тутган ҳолда, ижтимоий кўмакни босқичма-босқич тўғри ташкил қилиш лозим.

Жазони ижро этиш колонияларидан озод бўлиб чиққан шахснинг ижтимоий фойдали алоқаларини тиклаш йўлида аксарият ҳолларда жиддий тўсиқлар келиб чиқади, бу ижобий ижтимоий мавқега эга бўлган шахслар томонидан ўтмишида жиний ишлар бўлган бундай шахсларни ўз атрофига яқинлашишини истамасликлари, вазиятни шундай мураккаблаштирадигани, ижтимоий муҳим алоқаларнинг йўқлиги жиний

муҳитнинг гуруҳлар таъсири билан тўлдирилади ва қамалиб чиққанларни улар ўз қаторига ҳеч қандай тўсиқларсиз қабул қиладилар. Озод бўлганлар орасида вояга етмаганлар, кексалар, касаллар, муқаддам бир неча бор судланган, узоқ муддатли озодликдан маҳрум бўлганлар, кичик ёшдаги болалари бўлган аёллар ва бошқа тоифадаги фуқаролар бор. Айниқса, узоқ муддатли қамоқдан кейин озодликка чиққанларга осон бўлмайди, чунки озодликда нималарга дуч келишини тасаввур ҳам қилиш қийин бўлади: таниб бўлмас даражада ўзгарган дунё, меҳнат ва турмушни изга солишдаги ноаниқликлар, қариндошлар, дўстлар, кўшнилари, жиноят қурбонлари билан ўзаро муносабатлардаги муаммолар, нима қилиш ва кимга ёрдам сўраб мурожаат қилишни билмаслик каби ҳолатлар шулар жумласидандир. Жазони ўтаб келганларнинг қайта ижтимоийлашуви муаммоси ўзида ўта муҳим комплекс ижтимоий муаммони акс эттиради. Жиноий жазони ўтаб келган, шунингдек ижтимоий фойдали алоқаларини йўқотган бошқа шахсларнинг ижтимоий мослашуви уларни ижтимоий фойдали фаолиятга жалб қилиш учун зарур шароитларни яратишдан иборат бўлади ва уларнинг меҳнат қилиш, уй-жой, таълим олиш, тиббий хизмат кўрсатиш ва қонунийлик, инсонпарварлик, адолат тамойиллари асосида бошқа ҳуқуқ ва эркинларини рўёбга чиқаришга йўналтирилган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, тарбиявий, ташкилий ва бошқа чоралар тизими ёрдамида эришилади.

Узоқ муддат инсоннинг озодликдан маҳрум қилиниши психик ва ижтимоий салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Психик оқибатлар шунда акс этадики, қамалганидан кейин тахминан 5-7 йил ўтгач, психикада қайта тиклаш қийин бўлган ўзгаришлар бошланади: шундан келиб чиқиб, 35% озод етилганларнинг издан чиққан мослашув механизмларини тиклаш учун махсус психиатрик ёки психологик ёрдамларга муҳтожлик сезади. Улар фаоллик, энергия, уддабуронлик, масъулият, мустақиллик ва ташаббускорлик талаб этиладиган эркин ҳаётга қийинчилик билан мослашадилар. Шунинг учун судланганлар аниқ яшаш жойи бўлмаганлар, тиланчилар, майда ўғирлик қилувчилар, ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик билан шуғулланувчилар сонини тўлдирган ҳолда, бир оз вақтдан кейин яна жиноят қиладилар ва жазони ижро этиш колониясига тушадилар.

Хулоса қилиб айтганда амалиёт шуни кўрсатадики, узоқ вақт давомида жазони ижро этиш муассасида бўлган маҳкумларнинг когнитив тизимида содир бўладиган ўзгаришлар уларнинг ижтимоий мослашувдаги муваффақиятларни сусайтиради. Маҳкумлар билан амалга ошириладиган реабилитация жараёнини тезлаштириш мақсадида муқаддам судланган шахсларни ижтимоий фойдали меҳнатга ва ўқишга жалб этиш, соғлом оилавий муносабатларни қайта тиклаш, шу жумладан ота-оналар ва яқинлар билан ҳам самарали мулоқотни ўрнатиш, коммуникатив ижтимоий алоқаларни тиклаш ҳамда мулоқотчанлик даражасини янада ошириш орқали соғлом ижтимоий муҳитни шакллантириш, ижтимоий нормалар ва ижтимоий хулқ омили сифатида ахлоқий қадриятларни мустаҳкалаш орқали муқаддам судланган шахсларнинг ижтимоий мослашиш жараёнини янада ижобий ташкил этиш мумкин.

Ҳар қандай жиноятчи ҳам авалло инсондир. Инсон эса жамиятнинг аъзоси, унинг бир бўлаги. Шундай экан, ҳар қандай шахсни тарбиялашимиз ва ижтимоий мослашувига кўмаклашимиз жамият олдида турган муҳим вазифалардан бири сифатида қарашимиз лозим. Зеро, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек,

«инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиноий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак»[9].

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
11. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
12. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
13. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш

хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

